

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 624-638
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14181302)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14181302>

Analisis Pengaruh Indeks Masa Tubuh Terhadap Tekanan Darah Sistolik dan Detak Jantung Menggunakan Metode Manova

Muhammad Isa¹, Arindra Megantara², Putu Manik Sesa Arianthi³, Sri Pingit Wulandari⁴
¹²³⁴Program Studi Sarjana Terapan, Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
Email: arindra.megantara@gmail.com

Abstrak

Indeks masa tubuh menjadi salah satu alat untuk mengukur kategori berat badan, seperti kurus, sehat, kelebihan berat badan, dan obesitas. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi status gizi seseorang serta risiko penyakit seperti hipertensi dan gangguan jantung. Dalam konteks ini, indeks masa tubuh, tekanan darah sistolik, dan detak jantung saling berkaitan erat. Indeks masa tubuh dihitung dari perbandingan berat dan tinggi badan. Saat indeks masa tubuh meningkat, terutama dalam kategori obesitas, tekanan darah sistolik cenderung naik karena peningkatan resistensi vaskular. Hal ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Beban kerja yang lebih besar pada jantung juga menyebabkan detak jantung meningkat, terutama pada individu dengan obesitas. Lemak tubuh yang menumpuk di sekitar organ vital turut memperburuk kondisi ini. Analisis hubungan antara indeks masa tubuh, tekanan darah sistolik, dan detak jantung dapat dilakukan menggunakan metode MANOVA dengan tujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan pada kombinasi indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik maupun detak jantung. Penelitian kali ini melibatkan beberapa pengujian seperti uji distribusi normal multivariat, *barlett*, homogenitas varians, MANOVA, perbandingan berganda *LSD*, dan evaluasi *clustering* pada data. Kesimpulan yang diperoleh adalah data memenuhi asumsi normal multivariat dan independensi, namun tidak memenuhi asumsi homogenitas varians. Berdasarkan analisis uji MANOVA diperoleh hasil minimal ada satu kategori indeks masa tubuh yang berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung. Seluruh pasangan memberikan pengaruh beda terhadap indeks masa tubuh. Kecuali *normal-normal weight* pada tekanan darah sistolik dan *normal weight-overweight* pada detak jantung.

Kata Kunci: Detak Jantung, Indeks Masa Tubuh, *LSD*, MANOVA, Tekanan

Abstract

Body mass index is one of the tools to measure weight categories, such as thin, healthy, overweight, and obesity. This measurement helps identify a person's nutritional status and the risk of diseases such as hypertension and heart disease. In this context, body mass index, systolic blood pressure, and heart rate are closely related. Body mass index is calculated from the comparison of weight and height. When body mass index increases, especially in the obesity category, systolic blood pressure tends to increase due to increased vascular resistance. This makes the heart work harder to pump blood. The greater workload on the heart also causes the heart rate to increase, especially in obese individuals. Body fat that accumulates around vital organs also worsens this condition. Analysis of the relationship between body mass index, systolic blood pressure, and heart rate can be done using the MANOVA method with the aim of seeing if there is a significant difference in the combination of body mass index on systolic blood pressure and heart rate. This study involved several tests such as multivariate normal distribution tests, *barlett*, homogeneity of variance, MANOVA, *LSD* multiple comparisons, and clustering evaluation on data. The conclusion obtained is that the data meets the assumptions of multivariate normality and independence, but does not meet the assumption of homogeneity of variance. Based on the MANOVA test analysis, the results obtained are that there is at least one category of body mass index that has a significant effect on systolic blood pressure and heart rate. All pairs have different effects on body mass index. Except for *normal-normal weight* on systolic blood pressure and *normal weight-overweight* on heart rate.

Keywords: Heart Rate, Body Mass Index, *LSD*, MANOVA, Pressure

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Indeks masa tubuh merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan derajat status gizi. Semakin besar berat badan tubuh, maka hasil indeks masa tubuh juga semakin besar. Volume darah akan bertambah sejalan dengan bertambahnya berat badan. Hal tersebut mengakibatkan tekanan

perifer dan curah jantung semakin meningkat dan memicu terjadinya hipertensi. Indeks masa tubuh dapat dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Pehitungan indeks masa tubuh dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengidentifikasi risiko berbagai penyakit, termasuk hipertensi dan gangguan kardiovaskular. Salah satu indikator penting yang berkaitan erat dengan Indeks masa tubuh adalah tekanan darah sistolik, yang merupakan tekanan pada dinding arteri saat jantung memompa darah, serta detak jantung, yang mencerminkan seberapa sering jantung berdetak per menit. Peningkatan Indeks masa tubuh, terutama pada individu yang tergolong obesitas, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik akibat resistensi vaskular yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan kardiovaskular lainnya (Amalia Rahma, 2019).

MANOVA merupakan metode statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel dependen dan satu variabel independen. Penggunaan metode MANOVA memungkinkan analisis secara simultan untuk memahami hubungan yang lebih mendalam antara dua atau lebih variabel dependen yang terkait dengan satu atau lebih variabel independen. Pada umumnya, (MANOVA) digunakan untuk melihat pengaruh seperangkat variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap seperangkat variabel dependen (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) (Mutiarany, 2015). Uji MANOVA dapat dilakukan apabila data memenuhi 3 asumsi, antara lain berdistribusi normal multivariat, dependensi antar variabel respon, serta homogenitas varians. Jika hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa setidaknya ada satu variabel yang memengaruhi respon, maka dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda.

Beranjak dari pernyataan mengenai indeks masa tubuh yang mampu memengaruhi tekanan darah sistolik dan detak jantung, maka praktikum kali ini akan membuktikan secara statistik menggunakan metode *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA), uji perbandingan berganda dengan metode *Least Significant Difference* (LSD) yang merupakan metode tambahan untuk mengidentifikasi dengan pasti mana dari beberapa perlakuan yang berbeda secara signifikan jika tolak H_0 (Widodo, 2017), dan evaluasi hasil *clustering* untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh Indeks masa tubuh terhadap tekanan darah dan detak jantung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya pengendalian risiko kardiovaskular melalui pemahaman lebih lanjut tentang dampak indeks masa tubuh pada fungsi jantung dan pembuluh darah.

TINJAUAN PUSTAKA

Statistika Deskriptif

Cabang statistik yang dirancang untuk menyajikan, mengolah, mengumpulkan, dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian menyajikannya dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau deskriptif. Statistik deskriptif sendiri memberikan informasi tentang tanggal, fenomena, dan peristiwa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif adalah suatu cara penyajian informasi yang diperoleh dari hasil analisis dan/atau perhitungan dengan cara yang sederhana, memudahkan dalam membaca dan memahami. (Maysani & Pujiastuti, 2020)

Rata-rata (*Mean*)

Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean (rata-rata) merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal.

Berdasarkan definisi dari mean, mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain jika memiliki n data, maka mean data dapat dituliskan sebagai berikut. (Muhammad, 2021)

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{N} \quad (2.1)$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad (2.2)$$

Keterangan:

μ = Rata-rata / *mean* populasi

\bar{X} = Rata-rata / *mean* sampel

x_i = Nilai data ke- i

n = Banyaknya data sampel
 N = Banyaknya data populasi

Median

Median adalah nilai yang memisahkan data menjadi dua bagian yang sama. Bagian ini dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dari sampel data (populasi dan distribusi probabilitas). Untuk kumpulan data, ini dapat dianggap sebagai nilai “menengah”. Jika data masih acak atau tidak urut, maka langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan perhitungan pada median adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari terendah ke tertinggi. (Wahyuningrum, 2020)

$$Me = X_{\frac{n+1}{2}} \quad (2.3)$$

$$Me = \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}}{2} + x \quad (2.4)$$

$$Me = Tb + \left(\frac{\frac{1}{2}n - f_{kk}}{f_i} \right) \quad (2.5)$$

Keterangan:

Me = Median / nilai tengah

n = Banyaknya data

Tb = Tepi bawah kelas media

fkk = Frekuensi kumulatif kurang dari kelas median

f_i = Frekuensi kelas median

i = Interval

Varians

Varians merupakan harga kuadrat dari simpangan baku yang dapat ditentukan dengan mengkuadratkan selisih nilai data dengan *mean* kemudian membaginya dengan cacah data. Variansi selalu bernilai positif dan harganya yang kecil menunjukkan bahwa sebaran data dekat dengan rataannya (Martias, 2021). Persamaan 2.6 dan 2.7 menunjukkan rumus variansi data tunggal suatu sampel dan populasi secara berturut-turut serta pada Persamaan 2.8 menunjukkan rumus untuk variansi data kelompok.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad (2.6)$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{\mu})^2}{N} \quad (2.7)$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n-1} \quad (2.8)$$

Keterangan :

x_i = Nilai tengah kelas ke- i

f_i = Frekuensi kelas ke- i

\bar{x} = Rata-rata sampel

$\bar{\mu}$ = Rata-rata populasi

n = Banyaknya data sampel

N = Banyak data populasi

Pie Chart

Pie Chart merupakan diagram yang digunakan untuk mengetahui nilai persepsi responden yang disajikan dalam bentuk gambar (Rahayu, 2020). *Pie chart* digunakan untuk menampilkan total persentase yang harus mencapai 100%, dimana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran tertentu. Bentuk lingkaran dengan cepat mengaktifkan intuisi kita sebagai pembaca untuk memahami bahwa kita dapat membagi-bagi pie menjadi beberapa potongan. Sebagai catatan, persentase yang dibulatkan dapat membuat angka total pie tidak menjadi pas 100%. *Pie Chart* ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pie Chart
(Sumber : [https://tableu.com](https://tableau.com))

Boxplot

Boxplot atau diagram kotak garis berfungsi untuk eksplorasi atau ringkasan data yang digambarkan secara grafis. Disebut juga diagram kotak (*box*) dan *whisker*. Diagram ini dapat menggambarkan pemusatan, penyebaran, dan *outlier*. Penyebaran data ditunjukkan oleh nilai-nilai kuartil (Dewi Juliah M, 2019). Contoh *boxplot* dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Boxplot (<https://support.minitab.com>)

Pengujian Asumsi MANOVA

Pengujian menggunakan *multivariate analysis of variance* (MANOVA) adalah untuk melihat pengaruh seperangkat variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap seperangkat variabel dependen (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) (Mutiarany, 2015).

Uji Distribusi Normal Multivariat

Pemeriksaan distribusi normal multivariat dengan *Q-Q plot* digunakan untuk membandingkan distribusi suatu seri data terhadap data standar yang berdistribusi normal (Askin, 2018). Contoh *Q-Q plot* dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Q-Q Plot (<https://stats.stackexchange/>)

Uji distribusi normal multivariat juga dapat menggunakan nilai T-Proposisi. Pengujiannya sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Dengan taraf signifikan sebesar α , sehingga diperoleh daerah kritis tolak H_0 apabila nilai T -Proporsi berada di luar rentang $45\% < T_{\text{Proporsi}} < 55$ dengan statistik uji berupa T_{Proporsi} yang berupa korelasi antara nilai jarak mahalnobis d_j^2 dengan $q_{c.p.}$. Nilai d_j^2 dapat diperoleh melalui Persamaan 2.9.

$$d_j^2 = (x_j - \bar{x})S^{-1}(x_j - \bar{x}) \quad (2.9)$$

Keterangan:

j : Pengamatan ke- j

x_j : Objek pengamatan ke- j

d_j^2 : Nilai kuadrat ke- j

S^{-1} : Invers matriks varian kovarian

Uji Bartlett

Uji *Bartlett* adalah uji yang didasari pada varians dari data-data yang berukuran besar, sehingga akan diuji kebebasan antara varians pada masing-masing sampel. Jika variabel X_1, X_2, \dots, X_n independen (bersifat saling bebas), maka matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks identitas (Nafisah & Chandra, 2017). Uji *Bartlett* menggunakan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis :

$H_0 : \rho = I$ (Matriks korelasi identik dengan matriks identitas)

$H_1 : \rho \neq I$ (Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas)

Dengan taraf signifikan sebesar α , maka diperoleh daerah penolakan tolak H_0 apabila X^2_{hitung} lebih besar dari $X^2_{(\alpha, df)}$ atau *P-value* yang kurang dari α . Statistik uji yang digunakan berupa X^2 yang dapat dihitung melalui Persamaan 2.10.

$$X^2 = (ln.n)\{B - \sum dk \log si^2\} \quad (2.10)$$

Keterangan:

n = Jumlah data

B = $\sum dk \log si^2$; yang mana $s^2 = \frac{\sum dk si^2}{\sum dk}$

dk = Derajat bebas

si^2 = Varians data untuk setiap kelompok ke- i

Uji Homogenitas Varians

Uji *Box's m* merupakan perluasan dari uji *bartlett*, uji *box's m* digunakan untuk menguji asumsi homogenitas matriks kovariansi terlalu sensitif dengan ketidaknormalan distribusi data. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah data amatan memenuhi asumsi normalitas multivariat sebelum menginterpretasikan uji *box's m* (Sutrisno, 2018).

Hipotesis :

$H_0 : \sum_1 = \sum_2 = \dots = \sum_i$ (Matriks varians kovarians homogen)

H_1 : Minimal ada satu $\sum_i \neq \sum_j$ (Matriks varians kovarians heterogen)

Dengan taraf signifikan sebesar α , maka digunakan daerah kritis tolak H_0 apabila F lebih besar dari $F_{1-\alpha(dbr, dbg)}$ atau *P-value* lebih kecil dari α dengan daerah kritis berupa MC^{-1} yang dapat dihitung melalui persamaan 2.11 dan 2.12.

$$M = (n_k - 1)ln|s| - \sum_{k=1}^{\epsilon} (n_k - 1)ln|s_k| \quad (2.11)$$

$$C^{-1} = 1 - \frac{(2p^2 + 3p - 1)(k + 1)}{6(p + 1)kn} \quad (2.12)$$

Keterangan :

n_k = Ukuran sampel ke- k

s = Matriks *variens kovarians* gabungan

s_k = Matriks *kovarians*

k = Banyaknya kelompok

C^{-1} = Matriks kontrans

Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)

MANOVA adalah uji beda varian, perbedaan antara Analisis variansi (ANAVA) dengan MANOVA adalah varian pada variabel terikat. Pada ANAVA varian yang dibandingkan berasal dari

satu variabel terikat sedangkan pada MANOVA berasal dari lebih satu variabel terikat (Widodo S. A., 2015).

Berikut merupakan model umum dari MANOVA.

$$X_{ijk} = \mu_k + \tau_{ik} + \varepsilon_{ijk} \quad (2.13)$$

Keterangan :

X_{ijk} : Nilai pengamatan variabel dependen ke-k dari kelompok ke-j yang memperoleh variabel independen ke-i

μ_k : Nilai rata-rata umum sesungguhnya dari variabel dependen ke-k

τ_{ik} : Pengaruh dari variabel independen ke-i terhadap variabel dependen ke-k

ε_{ijk} : Pengaruh galat (error) yang muncul pada pengukuran Y_{ijk}

Hipotesis:

$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_i = 0$ (Kategori ke-i pengaruh signifikan terhadap variabel independen)

H_1 : Minimal ada satu $\tau_i \neq 0$ (Minimal ada satu kategori ke-i yang memberikan pengaruh terhadap variabel independen)

Dengan taraf signifikan sebesar α , maka digunakan daerah kritis tolak H_0 apabila F lebih besar dari $F_{1-\alpha}(\text{dbr}, \text{dbg})$ atau $P\text{-value}$ kurang dari α . Dengan statistik uji F yang dapat diperoleh melalui Persamaan 2.14.

$$F = \frac{|W|}{|B+W|} \quad (2.14)$$

$$B = \sum_{t=1}^g n_t (x_t - \bar{x})(x_t - \bar{x})' \quad (2.15)$$

$$W = \sum_{t=1}^g \sum_{j=1}^{n_t} (x_{tj} - \bar{x}_t)(x_{tj} - \bar{x}_t)' \quad (2.16)$$

Keterangan:

F = Statistik uji MANOVA

B = Matriks SSP perlakuan

W = Matriks SSP error

\bar{x} = Rata-rata matriks x_i

x_{tj} = Matriks ukuran $N \times p$ dengan entri seluruh data observasi

Terdapat beberapa macam statistik uji MANOVA yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok, antara lain:

- Wilk's Lambda merupakan statistik uji yang digunakan apabila semua asumsi MANOVA terpenuhi.
- Roy's Largest Root merupakan statistik uji yang digunakan apabila hanya asumsi homogenitas varians-kovarians yang dipenuhi.
- Hotelling's Trace merupakan statistik uji yang digunakan apabila hanya asumsi korelasi independensi yang terpenuhi.
- Pillai's Trace merupakan statistik uji yang digunakan apabila tidak terpenuhinya asumsi korelasi independensi.

Uji Perbandingan Berganda (LSD)

Uji *least significant difference (LSD)* adalah suatu metode tambahan yang digunakan untuk mengidentifikasi dengan pasti mana dari beberapa perlakuan yang berbeda secara signifikan jika tolak H_0 (Widodo, 2017). Uji perbandingan berganda (*LSD*) digunakan untuk menilai pengaruh macam-macam perlakuan proses atau mengetahui adanya perbedaan atau persamaan antara dua variabel dari populasi yang sama. Apabila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya perlakuan memberikan efek yang berbeda. Uji *LSD* dapat dilakukan dengan cara membandingkan selisih rata-rata pengaruh pasangan kategori variabel independen terhadap variabel dependen ($|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$) dengan nilai *LSD*. Uji *LSD* dapat dilakukan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis:

$H_0: \mu_i = \mu_j$

$H_1: \mu_i \neq \mu_j$

Dengan taraf signifikan sebesar α , maka digunakan daerah kritis tolak H_0 apabila $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ lebih besar dari *LSD* atau $P\text{-value}$ kurang dari α . Dengan statistik uji *LSD* yang dapat diperoleh melalui Persamaan 2.14.

$$LSD = t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right) MSE} \quad (2.17)$$

Keterangan:

LSD = Statistik Uji Fisher

$t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}$ = Nilai *t-studentized range statistic*

α = Taraf signifikan

MSE = Kuadrat Tengah Galat

n_i = Jumlah observasi ke-i

n_j = Jumlah observasi ke-j

Indeks Masa Tubuh

Indeks masa tubuh (IMT) merupakan parameter yang penting pada bidang ilmu kesehatan karena berbagai problem penyakit dan kondisi kejiwaan pada manusia banyak dihubungkan dengan nilai IMT tersebut. IMT membantu mengidentifikasi risiko kesehatan terkait berat badan, namun tidak memperhitungkan komposisi tubuh, seperti otot dan lemak. Penentuan IMT umumnya dilakukan secara manual dengan cara mengukur berat dan tinggi kemudian melakukan pembagian (Situmorang, 2015). Indeks masa tubuh dapat dihitung melalui Persamaan 2.18

$$IMT = \frac{BB}{TB^2} \quad (2.18)$$

Keterangan:

IMT = Indeks masa tubuh

TB = Tinggi badan (m)

BB = Berat badan (Kg)

Tekanan Darah Sistolik

Tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah saat jantung berdetak (Permata, 2021). Tekanan darah sistolik normal pada orang dewasa yakni berkisar antara 90-120 mmHg. Jika berada pada kisaran angka 120-139 mmHg maka termasuk pra-hipertensi. Seseorang dianggap hipertensi apabila tekanan darah sistoliknya berada pada angka 140 atau lebih.

Detak Jantung

Jantung bekerja secara berulang dan berlangsung secara terus menerus yang disebut juga sebagai denyut jantung. Detak jantung merupakan parameter untuk menunjukkan kondisi jantung seseorang. Detak jantung manusia normal berkisar antara 60-100 denyut per menit. Denyut jantung yang lebih rendah saat istirahat menunjukkan bahwa fungsi jantung lebih efisien dan kebugaran kardiovaskularnya lebih baik (Afriansyah, 2018).

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam praktikum ini adalah data sekunder yaitu data indeks masa tubuh, tekanan darah sistolik, detak jantung yang diambil melalui laman www.kaggle.com dengan judul *Sleep Health and Lifestyle Dataset* pada hari Jum'at, 13 September 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala	Satuan
X	Indeks Masa Tubuh		
	1= <i>Normal</i>		
	2= <i>Normal Weight</i>	Ordinal	-
	3= <i>Obese</i>		
Y1	4= <i>Overweight</i>		
	Tekanan Darah Sistolik	Rasio	mmHg

Y2	Detak Jantung	Rasio	bpm
----	---------------	-------	-----

Struktur Data

Adapun struktur data yang digunakan pada penelitian pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Struktur Data

Indeks Masa Tubuh	Tekanan Darah Sistolik	Detak Jantung
1	Y ₁₁	Y ₂₁
	Y ₁₂	Y ₂₂
	⋮	⋮
2	Y ₁₁₉₅	Y ₂₁₉₅
	Y ₁₁	Y ₂₁
	Y ₁₂	Y ₂₂
3	Y ₁₂₁	Y ₂₂₁
	Y ₁₁	Y ₂₁
	Y ₁₂	Y ₂₂
4	Y ₁₁₀	Y ₂₁₀
	Y ₁₁	Y ₂₁
	Y ₁₂	Y ₂₂
	Y ₁₁₄₈	Y ₂₁₄₈

Langkah Analisis

Langkah analisis yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data variabel indeks massa tubuh, tekanan darah sistolik, detak jantung yang diambil dari data " *Sleep Health and Lifestyle Dataset*".
2. Mendeskripsikan karakteristik dari indeks massa tubuh, tekanan darah sistolik, detak jantung yang diambil dari data " *Sleep Health and Lifestyle Dataset*".
3. Melakukan pengujian asumsi MANOVA pada variabel indeks massa tubuh, tekanan darah sistolik, detak jantung.
 - a. Uji distribusi normal multivariat pada data tekanan darah sistolik dan data detak jantung
 - b. Uji *barlett* data tekanan darah sistolik dan data detak jantung
 - c. Uji homogenitas varians data tekanan darah sistolik dan data detak jantung
4. Melakukan uji MANOVA secara serentak terhadap data variabel indeks massa tubuh, tekanan darah sistolik, detak jantung.
5. Melakukan uji perbandingan berganda LSD terhadap data variabel indeks massa tubuh, tekanan darah sistolik, detak jantung.
6. Melakukan evaluasi hasil pengelompokan data.
7. Menginterpretasikan hasil analisis.
8. Menarik kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data

Karakteristik pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung dapat diketahui melalui visualisasi *piechart* dan *boxplot* sebagai berikut

Karakteristik Indeks Masa Tubuh

Karakteristik indeks masa tubuh dapat disajikan melalui *piechart* pada Gambar 4.

Gambar 4 Piechart Indeks Masa Tubuh

Berdasarkan Gambar 4. dapat diketahui bahwa indeks masa tubuh yang terdiri dari *normal*, *normal-weight*, *obese*, dan *overweight* memiliki persentase masing-masing sebesar 52,1%, 5,6%, 2,7%, dan 39,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kategori indeks masa tubuh dengan persentase terbesar adalah *normal*. Sedangkan kategori indeks masa tubuh dengan persentase terkecil adalah *obese*.

Karakteristik Indeks Masa Tubuh Terhadap Tekanan Darah Sistolik

Karakteristik indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dapat disajikan dalam bentuk *boxplot* pada Gambar 5.

Gambar 5 Boxplot Indeks Masa Tubuh Terhadap Tekanan Darah Sistolik

Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa indeks masa tubuh normal dengan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 128,821 mmHg dengan 50% data di bawah 125 mmHg memiliki keragaman lebih besar daripada 50% data di atas 125 mmHg. Indeks masa tubuh *normalweight* memiliki rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 121,619 mmHg dengan 50% data di bawah 120 mmHg memiliki keragaman lebih kecil daripada 50% data di atas 120 mmHg. Indeks masa tubuh *obese* memiliki rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 139,2 mmHg dengan 50% data di bawah 140 mmHg memiliki keragaman lebih besar daripada 50% data di atas 140 mmHg. Dan indeks masa tubuh *overweight* dengan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 135,054 mmHg dengan 50% data di bawah 135 mmHg memiliki keragaman lebih kecil daripada 50% data di atas 135 mmHg. Kategori *obese* memiliki rata-rata tekanan darah sistolik paling tinggi sebesar 139,2 mmHg, sedangkan kategori *normalweight* memiliki rata-rata tekanan darah sistolik terendah sebesar 121,619 mmHg. Seluruh kategori indeks masa tubuh tidak terdapat *outlier*, persebaran yang tidak merata, dan cenderung memiliki keragaman data yang besar. Namun kategori *obese* memiliki keragaman yang paling kecil daripada kategori indeks masa tubuh yang lainnya.

Karakteristik Indeks Masa Tubuh Terhadap Detak Jantung

Karakteristik indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dapat disajikan dalam bentuk *boxplot* pada Gambar 6.

Gambar 6 *Boxplot* Indeks Masa Tubuh Terhadap Detak Jantung

Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui bahwa indeks masa tubuh normal dengan rata-rata detak jantung sebesar 68,7282 bpm dengan 50% data di bawah 70 bpm memiliki keragaman lebih kecil daripada 50% data di atas 70 bpm. Indeks masa tubuh *normalweight* memiliki rata-rata detak jantung sebesar 71,2857 bpm dengan 50% data di bawah 70 bpm memiliki keragaman lebih kecil daripada 50% data di atas 70 bpm. Indeks masa tubuh *obese* memiliki rata-rata detak jantung sebesar 84,3 bpm dengan 50% data di bawah 84,5 bpm memiliki keragaman lebih besar daripada 50% data di atas 84,5 bpm. Dan indeks masa tubuh *overweight* dengan rata-rata detak jantung sebesar 70,9459 bpm dengan 50% data di bawah 72 bpm memiliki keragaman lebih besar daripada 50% data di atas 72 bpm. Terdapat 2 *outlier* detak jantung sebesar 75 bpm pada kategori normal, sedangkan kategori *normalweight*, *obese*, dan *overweight* tidak terdapat *outlier*. Kategori *obese* memiliki rata-rata detak jantung tertinggi sebesar 84,5 bpm, sedangkan kategori normal rata-rata detak jantung terendah sebesar 68,7282 bpm. Seluruh kategori indeks masa tubuh memiliki persebaran yang tidak merata dan cenderung memiliki keragaman data yang besar dengan urutan keragaman data terbesar ke terkecil yakni *overweight*, *normalweight*, *obese*, dan *normal*.

Pemeriksaan dan Pengujian Asumsi MANOVA

Pengujian asumsi MANOVA pada data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung terdiri dari uji distribusi normal multivariat, uji *bartlett*, dan uji homogenitas varians akan diuraikan sebagai berikut.

Uji Distribusi Normal Multivariat

Pemeriksaan distribusi normal multivariat secara visual menggunakan *Q-Q Plot* ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Q-Q plot Pemeriksaan Distribusi Normal Multivariat

Gambar 7 menunjukkan bahwa pemeriksaan distribusi normal multivariat menggunakan *scatterplot* pada data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung plot tidak mengikuti garis linier secara visual, yang artinya data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung tidak memenuhi asumsi distribusi normal multivariat. Diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung memenuhi asumsi distribusi normal multivariat atau tidak menggunakan uji T-proporsi dengan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis :

H_0 : Data tekanan darah sistolik dan detak jantung berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tekanan darah sistolik dan detak jantung tidak berdistribusi normal multivariat

Menggunakan daerah kritis tolak H_0 apabila $T_{proporsi}$ berada diluar rentang $45\% \leq T_{proporsi} \leq 55\%$. Hasil perhitungan uji $T_{proporsi}$ pada data tekanan darah sistolik dan detak jantung ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Uji $T_{Proporsi}$

T-Proporsi	Persentase
0,48	48%

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai statistik uji $T_{proporsi}$ sebesar 0,48 atau 48% yang berarti $T_{proporsi}$ berada didalam rentang $45\% \leq T_{proporsi} \leq 55\%$ sehingga diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya data tekanan darah sistolik dan detak jantung berdistribusi normal multivariat.

Uji Bartlett

Uji *Bartlett* digunakan untuk menguji homogenitas varians dengan melihat korelasi antar variabel pada data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

Hipotesis :

H_0 : $\rho = I$ (Tekanan darah sistolik dan detak jantung independen)

H_1 : $\rho \neq I$ (Tekanan darah sistolik dan detak jantung dependen)

Ditetapkan taraf signifikan sebesar 0,05 dan diperoleh daerah kritis, yaitu tolak H_0 apabila χ^2_{hitung} lebih besar dari $\chi^2_{(0,05;1)}$ atau P-value lebih kecil dari 0,05. Hasil perhitungan uji *bartlett* pada pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji *Bartlett*

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;1)}$	P-Value
33,618	3,841	0,000

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai statistik uji χ^2_{hitung} sebesar 33,618 yang nilainya lebih besar dari $\chi^2_{(0,05;1)}$ sebesar 3,841 dan diperkuat dengan nilai p-value sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari dari taraf signifikan sebesar 0,050 sehingga diputuskan tolak H_0 . Artinya, matriks korelasi

tidak identik dengan matriks identitas. Sehingga, tekanan darah sistolik dan detak jantung saling dependen.

Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians menggunakan uji *Box's M* digunakan untuk mengetahui matriks varians kovarians homogen atau tidak homogen pada data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

Hipotesis :

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma_4$$

(Matriks varians kovarians tekanan darah sistolik dan detak jantung adalah homogen pada semua indeks masa tubuh)

H_1 : Minimal ada satu $\Sigma_i \neq \Sigma_j$, $i, j=1,2,3,4$ (Matriks varians kovarians tekanan darah sistolik dan detak jantung adalah heterogen pada semua indeks masa tubuh)

Ditetapkan taraf signifikan sebesar 0,05 dan diperoleh daerah kritis, yaitu tolak H_0 apabila F_{hitung} lebih besar dari $F_{0,05(9;943396,288)}$ atau *P-value* lebih kecil dari 0,05. Hasil perhitungan uji homogenitas varians pada data pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Uji Homogenitas Varians

F_{hitung}	$F_{0,05(9;6742,435)}$	<i>P-Value</i>
12,251	1,881	0,000

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai statistik uji F_{hitung} sebesar 12,251 yang nilainya lebih besar dari $F_{0,05(9;6742,435)}$ sebesar 1,881 dan diperkuat dengan nilai *P-Value* sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari dari taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya matriks varians kovarians tekanan darah sistolik dan detak jantung adalah heterogen pada semua indeks masa tubuh.

Uji MANOVA

Pengujian MANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara tekanan darah sistolik dan detak jantung terhadap indeks masa tubuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian asumsi, diketahui bahwa asumsi yang terpenuhi adalah uji distribusi normal multivariat dan korelasi independensi, sehingga dilakukan pengujian serentak menggunakan Hotelling's trace sebagai berikut.

Hipotesis:

$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0$$

(Kategori indeks masa tubuh tidak berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung)

H_1 : Minimal ada satu $\tau_i \neq 0$, $i=1,2,3,4$

(Minimal ada satu kategori indeks masa tubuh yang berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung)

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 dengan daerah kritis H_0 ditolak jika F lebih besar dari $F_{(0,05;6;370)}$ atau *P-Value* lebih kecil dari 0,05. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 6 Uji Serentak

F	$F_{(0,05;6;370)}$	<i>P-Value</i>
120,241	2,123	0,001

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 120,241 yang lebih besar dari $F_{(0,05;6;370)}$ sebesar 2,123 dan diperkuat dengan *P-Value* sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,050. Maka, dapat diputuskan H_0 ditolak. Sehingga, minimal ada satu kategori indeks masa tubuh yang berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung.

Uji Perbandingan Berganda (*LSD*)

Uji perbandingan berganda dilakukan untuk mengetahui pasangan kategori indeks masa tubuh yang memiliki perbedaan rata-rata signifikan terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung.

Uji Perbandingan Berganda (*LSD*) berdasarkan Tekanan Darah Sistolik

Hasil uji perbandingan berganda berdasarkan pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik adalah sebagai berikut.

$H_0: \mu_i = \mu_j$ dimana $i, j=1, 2, 3, 4$ (Rata-rata tekanan darah sistolik pada indeks masa tubuh ke- i sama dengan ke- j)

$H_1: \mu_i \neq \mu_j$ (Rata-rata tekanan darah sistolik pada indeks masa tubuh ke-i berbeda dengan ke-j)

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 dengan daerah kritis H_0 ditolak jika $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ lebih besar dari *LSD* atau *P-Value* lebih kecil dari 0,05. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 7 Statistik Uji *LSD* berdasarkan Tekanan Darah Sistolik

Pasangan Indeks Masa Tubuh	$ \bar{y}_i - \bar{y}_j $	<i>LSD</i>	<i>P-Value</i>	Keputusan
<i>Normal-Normal Weight</i>	2,200	2.304	0,610	Gagal Tolak H_0
<i>Normal-Obese</i>	15,380	3.252	0,001	Tolak H_0
<i>Normal-Overweight</i>	11,230	1.093	0,001	Tolak H_0
<i>Normal Weight-Obese</i>	17,580	3.854	0,001	Tolak H_0
<i>Normal Weight-Overweight</i>	13,440	2.339	0,001	Tolak H_0
<i>Obese-Overweight</i>	4,150	3.277	0,013	Tolak H_0

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada pasangan indeks masa tubuh *normal-obese*, *normal-overweight*, *normal weight-obese*, *normal weight-overweight*, dan *obese-overweight* dapat diputuskan tolak H_0 karena masing-masing nilai $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ yang lebih kecil dari *LSD* dan *P-Value* yang kurang dari α sebesar 0,05. Sehingga, pasangan indeks masa tubuh *normal-obese*, *normal-overweight*, *normal weight-obese*, *normal weight-overweight*, dan *obese-overweight* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tekanan darah sistolik. Namun, pada pasangan indeks masa tubuh *normal-normal weight* dengan nilai $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ sebesar 2,200 yang lebih kecil dari *LSD* sebesar 2,304 disertai dengan *P-Value* sebesar 0,610 yang lebih besar dari α sebesar 0,05, maka dapat diputuskan gagal tolak H_0 . Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan indeks masa tubuh *normal-normal weight* tidak memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tekanan darah sistolik. Pemeriksaan hasil pengelompokan indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dapat diketahui melalui Gambar 4.4.

Gambar 8 Hasil Pengelompokan Tekanan Darah Sistolik

Gambar 8 menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata pengamatan, secara visual indeks masa tubuh *obese* memberikan pengaruh paling tinggi terhadap tekanan darah sistolik. Sedangkan indeks masa tubuh *normal weight* memberikan pengaruh terendah pada tekanan darah sistolik.

Uji Perbandingan Berganda (*LSD*) berdasarkan Detak Jantung

Hasil uji perbandingan berganda berdasarkan pengaruh indeks masa tubuh terhadap detak jantung adalah sebagai berikut.

$H_0: \mu_i = \mu_j$ dimana $i, j = 1, 2, 3$ (Rata-rata detak jantung pada indeks masa tubuh ke-i sama dengan ke-j)

$H_1: \mu_i \neq \mu_j$ (Rata-rata detak jantung pada indeks masa tubuh ke-i berbeda dengan ke-j)

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 dengan daerah kritis H_0 ditolak jika $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ lebih besar dari LSD atau P -Value lebih kecil dari 0,05. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 8 Statistik Uji LSD berdasarkan Tekanan Darah Sistolik

Pasangan Indeks Masa Tubuh	$ \bar{y}_i - \bar{y}_j $	LSD	P-Value	Keputusan
Normal-Normal Weight	2,560	1.459	0,001	Tolak H_0
Normal-Obese	15,570	2.060	0,001	Tolak H_0
Normal-Overweight	2,220	0.693	0,001	Tolak H_0
Normal Weight-Obese	13,010	2.441	0,001	Tolak H_0
Normal Weight-Overweight	0,340	1.481	0,652	Gagal Tolak H_0
Obese-Overweight	13,350	2.076	0,001	Tolak H_0

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada pasangan indeks masa tubuh *normal-normal weight*, *normal-obese*, *normal-overweight*, *normal weight-obese*, dan *obese-overweight* dapat diputuskan tolak H_0 karena masing-masing nilai $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ yang lebih kecil dari LSD dan P -Value yang kurang dari α sebesar 0,05. Sehingga, pasangan indeks masa tubuh *normal-obese*, *normal-overweight*, *normal weight-obese*, *normal weight-overweight*, dan *obese-overweight* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap detak jantung. Namun, pada pasangan indeks masa tubuh *normal weight-overweight* dengan nilai $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ sebesar 0,340 yang lebih kecil dari LSD sebesar 1,491 disertai dengan P -Value sebesar 0,652 yang lebih besar dari α sebesar 0,05, maka dapat diputuskan gagal tolak H_0 . Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan indeks masa tubuh *normal weight-overweight* tidak memiliki pengaruh yang berbeda terhadap detak jantung. Pemeriksaan hasil pengelompokan indeks masa tubuh terhadap detak jantung dapat diketahui melalui Gambar 9.

Gambar 4.5 Hasil Pengelompokan Detak Jantung

Gambar 9 menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata pengamatan, secara visual indeks masa tubuh *obese* memberikan pengaruh paling tinggi terhadap detak jantung. Sedangkan indeks masa tubuh normal memberikan pengaruh terendah pada detak jantung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis MANOVA pada pengaruh indeks masa tubuh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung dapat disimpulkan beberapa pernyataan sebagai berikut.

1. Karakteristik indeks masa tubuh dengan persentase terbesar dan terkecil berturut-turut adalah *normal* dan *obese*. Karakteristik indeks masa tubuh berdasarkan tekanan darah sistolik memiliki rata-rata terbesar pada kategori *obese*, persebaran data tidak merata, tidak terdapat *outlier*, dan disertai keragaman data yang relatif besar dengan *obese* sebagai kategori yang memiliki keragaman paling kecil. Sedangkan karakteristik indeks masa tubuh berdasarkan detak jantung memiliki rata-rata terbesar pada kategori *obese*, persebaran yang tidak merata, terdapat 2 *outlier*

- pada kategori normal, dengan keragaman data terbesar dan terkecil berturut-turut pada kategori *overweight* dan normal.
2. Hasil pemeriksaan dan pengujian asumsi menunjukkan bahwa data tekanan darah sistolik dan detak jantung memenuhi asumsi distribusi normal multivariat dan korelasi independensi. Namun, tidak memenuhi asumsi homogenitas varians. Sehingga uji MANOVA menggunakan statistik uji *Hottelling's Trace*.
 3. Hasil analisis uji MANOVA menyatakan bahwa minimal ada satu kategori indeks masa tubuh yang berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung.
 4. Hasil uji *LSD* menunjukkan bahwa seluruh pasangan indeks masa tubuh memberikan pengaruh yang berbeda terhadap tekanan darah sistolik, kecuali *normal-normal weight*. Serta seluruh pasangan indeks masa tubuh memberikan pengaruh yang berbeda terhadap detak jantung, kecuali *normal weight-overweight*. Berdasarkan hasil pengelompokan menunjukkan bahwa secara visual indeks masa tubuh *obese* memberikan pengaruh tertinggi terhadap tekanan darah sistolik maupun detak jantung

SARAN

Berdasarkan hasil praktikum kali ini, yang disarankan kepada pembaca untuk menjaga keseimbangan indeks masa tubuh untuk mengurangi risiko penyakit jantung yang dipicu oleh tekanan darah sistolik yang tinggi serta detak jantung yang terlalu cepat. Bagi penderita penyakit jantung disarankan untuk menjaga pola makan diiringi dengan olahraga rutin untuk menghindari potensi serangan jantung mendadak. Serta disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lain guna mengetahui lebih banyak faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah sistolik dan detak jantung.

REFERENSI

- Afriansyah, Y. (2018). Rancang Bangun Alat Pendeteksi Detak Jantung, Suhu Tubuh, Dan Tensimeter Berbasis Arduino Uno Serta Smartphone Android. *Journal Fortei*7, 1-7.
- Amalia Rahma, P. S. (2019). Pengukuran Indeks Masa Tubuh, Asupan Lemak, Dan Asupannatrium Kaitannya Dengan Kejadianhipertensipada Kelompok Dewasa Di Kabupaten Jombang. *Journal Ghidza Media* , 1-10.
- Askin, A. (2018). Variabilitas Spasial Hujan Tahunan Di Wilayah Upt Psda Di Pasuruan - Jawa Timur : Analisis Histogram Dan Normal QQ-PLOT. *Jurnal Rona Teknik Pertanian*, 1-15.
- Dewi Juliah M, S. M. (2019). *Metode Statistika 1*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- D. W. S. Rahayu, "Persepsi Merek Dalam Pemilihan Air Minum Dalam Kemasan (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Balitarblitar)," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Martias. (2021). *Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi*.
- Muhammad Gozali Yahya, I. P. (2022). Pemodelan Spasial Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Menggunakan Pendekatan Ketahanan Pangan Di Indonesia Tahun 2022. 1-10.
- Muhammad, F. (2021). *STATISTIKA*. Lombok: Universitas Hamzanwadi Press.
- Mutiaryany, J. (2015). Penerapan Two Way Manova Dalam Melihat Perbedaan Lama Studi Dan Indeks Prestasi Mahasiswa Reguler 2009 Berdasarkan Jalur Masuk Dan Aktivitas Mahasiswa Fkm Usu Tahun 2013. *Jurnal Penelitian*, 1-10.
- Nafisah, Q., & Chandra, N. E. (2017). Analisis Cluster Average Linkage Berdasarkan Faktor-Faktor Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Math Journal*, 32.
- Situmorang, M. (2015). Penentuan Indeks Masa Tubuh (IMT) Melalui Pengukuran Berat Dan Tinggi Badan Berbasis Mikrokontrolerat89s51 Dan PC. *Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika*, 1-9.
- Wahyuningrum, S. R. (2020). *STATISTIKA PENDIDIKAN (KONSEP DATA DAN PELUANG)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Widodo, A. (2017). *Pengantar Statistika*. Malang: UB Press.
- Widodo, S. A. (2015). Keefektifan Team Accelerated Instruction Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII. *Jurnal Matematika Kreatif - Inovatif*, 1-8.
- Yudihartanti, Y. (2017). Analisa Korelasi Mata Kuliah Penelitian Dengan Tugas Akhir Menggunakan Model Product Moment. *Progresif*, 1691-1695